

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport inițial privind distribuția speciilor de animale marine alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de patrundere (an 1 cartare)

Activitatea 1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine

Subactivitatea 1.3.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- POPESCU MIRCENI Răzvan Valentin - Expert coordonator național specii marine
- SURUGIU Victor - Expert specii marine
- PETRESCU Ana- Maria - Expert specii marine
- PETRESCU Iorgu - Expert specii marine
- BÂLCU Maxim-Jean - Expert suplimentar specii marine
- SĂHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- ZAHARIA Răzvan - Expert suplimentar specii marine

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popescu-Mirceni R.V., Surugiu V., Petrescu A.-M., Petrescu I., Bâlcu M.-J., Săhlean C.T., Zaharia R. (2021). *Raport inițial privind distribuția speciilor de animale marine alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 1 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	5
1. Metodologie	7
1.1. Speciile țintă	7
1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	9
1.2.1. Specii bentonice	9
1.3. Metodologia de identificare a probelor	11
1.4. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată	11
1.5. Echipamente utilizate	13
2. Activitatea din teren	15
2.1. Deplasări, puncte de observație. Specii identificate.	15
2.2. Gradul de acoperire al hot-spot-urilor/ariilor protejate	17
3. Rezultate	18
3.1. Specii identificate	18
3.1.1. <i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	18
3.1.2. <i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	21
3.1.3. <i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	24
3.1.4. <i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	27
3.1.5. <i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	30
3.1.6. <i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	33
3.1.7. <i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	36
3.1.8. <i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	39
Bibliografie	42
Anexa I – Fișe de colectare întocmite în deplasările pe teren	46
Fișă de teren 1	46
Fișă de teren 2	47
Fișă de teren 3	48
Fișă de teren 4	49
Fișă de teren 5	50

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Fișă de teren 6	51
Fișă de teren 7	52
Fișă de teren 8	53
Fișă de teren 9	54
Fișă de teren 10	55
Fișă de teren 11	56
Anexa II – Baza de date privind distribuția speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar	57
Anexa III- Planificarea activităților în teren pentru anul 2021 în vederea identificării speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere	60

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.3.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine* realizată în cadrul activității 1.3. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine*, pentru îndeplinirea obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartă intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate marine alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.3.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.*

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în specii marine invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile marine nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Regulamentul UE privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, nr.1143/2014 (EC, 2014) oferă o listă de specii invazive de interes pentru Uniune. Lista actualizată, publicată în 2019 face referire la 66 de specii (EC, 2019), majoritatea dulcicole, cu excepția speciei *Plotosus lineatus*, pește marin. Astfel că este necesară o analiză a speciilor de nevertebrate alogene marine în vederea stabilirii gradului în care acestea îndeplinesc criteriile și evaluarea riscurilor pe care acestea le prezintă pentru a fi incluse pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor marine alogene, în prezentul raport sunt prezentate informațiile rezultate pentru primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până în prezent, nefiind încă acoperite toate zonele hot-spot. Activitatea din teren a fost sumarizată în Anexele I și II, iar planificarea pentru anul în curs este prezentată în Anexa III.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1. Metodologie

1.1. Speciile țintă

În pătratele de efort intensiv de 5×5 km au fost căutate activ un total de 57 de specii, conform *Listei preliminare a speciilor marine alogene și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.3.2 (tabelul 1).

Tabelul 1. Lista preliminară a speciilor marine alogene și potențial invazive din România.

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrengătura	Clasa	IAS de interes european
1.	GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca	Gastropoda	
2.	GSP001	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca	Gastropoda	
3.	BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca	Bivalvia	
4.	BIV002	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Mollusca	Bivalvia	
5.	BIV003	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Mollusca	Bivalvia	
6.	BIV004	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Mollusca	Bivalvia	
7.	BIV005	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
8.	BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
9.	PLY001	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Annelida	Polychaeta	
10.	PLY002	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida	Polychaeta	
11.	PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida	Polychaeta	
12.	PLY004	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida	Polychaeta	
13.	PLY005	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	Annelida	Polychaeta	
14.	DCP001	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
15.	DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
16.	DCP003	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
17.	DCP004	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
18.	DCP005	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
19.	CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
20.	CRP002	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
21.	CRP003	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
22.	CRP004	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
23.	CPP001	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
24.	CPP002	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
25.	CPP003	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
26.	CPP004	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
27.	CPP005	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
28.	CPP006	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
29.	CPP007	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
30.	CPP008	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
31.	CPP009	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
32.	CPP010	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
33.	CPP011	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
34.	CPP012	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
35.	CPP013	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
36.	CPP014	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
37.	CPP015	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
38.	CPP016	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
39.	CPP016	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
40.	CPP017	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
41.	CPP018	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
42.	CPP019	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
43.	CPP020	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
44.	CPP021	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
45.	CPP022	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
46.	CPP023	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
47.	CPP026	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
48.	CPP027	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
49.	CPP028	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
50.	CPP029	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
51.	CPP030	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
52.	CEL001	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	Coelenterata	Hydrozoa	
53.	CEL002	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Coelenterata	Anthozoa	
54.	LOB001	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora	Tentaculata	
55.	BER001	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora	Nuda	
56.	ASC001	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	Urochordata	Ascidacea	
57.	ASC002	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Urochordata	Ascidacea	

1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

1.2.1. Specii bentonice

Organismele bentonice, ca de exemplu, crabii, bivalvele, gasteropodele, hidrozoarele, anelidele, ascidiile, copepodele harpacticoide, antozoarele, au fost colectate prin două metode de lucru: **metoda transectului liniar** (prin dragare, cu fileu planctonic sau prin raclarea substratului) și **metoda de colectare la punct fix** (prin dragare, cu fileu planctonic, respectiv raclarea substratului).

Cu ajutorul drăgii și fileului planctonic au fost prelevate probe calitative și cantitative din grupele organismelor bentonice și, respectiv, planctonice (figura 1).

Metoda colectării la punct fix presupune cercetarea faunei de dimensiuni mici din sedimente și se poate realiza prin trei modalități de colectare: **raclarea epibiozei** (în cazul substratului dur), **colectare din sediment** (în cazul substratului mâlos sau nisipos) - sunt colectate copepodele bentice (harpacticoide) (nisip granulos, nisip fin sau mâlos).

Pentru identificarea speciilor de mici dimensiuni, ca de exemplu, copepodele, sunt necesare investigații în mici ochiuri de apă de la țărm sau în microhabitate fitale, completate de „cosirea” vegetației acvatice cu fileul planctonic.

Se caută organismele care trăiesc în fisuri (de ex., *Polydora cornuta*), care sapă galerii (de ex., *Polydora websteri*, *Teredo navalis*) sau care se ascund printre alge (figura 2).

Figura 1. Utilizarea fileului limnologic și a scafandruului autonom - colectarea speciilor bentonice prin metoda transectului liniar (Foto: Ana-Maria Petrescu).

Figura 2. Exemple de specii care trăiesc în ascunzători/ galerii: stânga - crabi petricoli (Foto: Maxim-Jean Bâlcu); dreapta - viermele corăbiilor, *Teredo navalis* (Colecția MNINGA, foto: Ana-Maria Petrescu).

1.3. Metodologia de identificare a probelor

Pentru a diminua pierderea organismelor în timpul transportului probelor la suprafață, acestea sunt ambalate chiar la fața locului în pungi de polietilena și etichetate (figura 3).

Figura 3. Trierea și conservarea probelor din teren: stânga - trierea inițială a probelor în teren (Foto: Iorgu Petrescu); dreapta - conservarea exemplarelor în recipiente cu suficient lichid conservant (Foto: Maxim-Jean Bâlcu).

Ca o măsură de precauție, se recomandă introducerea unei etichete suplimentare din hârtie de calc adnotate în mod corespunzător cu un creion sau cu un pix cu cerneală rezistentă la apă și la fixativ în interiorul recipientului. Codul probei, împreună cu numărul stației, data prelevării, locul colectării, coordonatele GPS, numele collectorului, adâncimea, natura substratului, salinitatea, temperatura etc., se consemnează la fața locului în fișa de teren.

1.4. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată

A fost utilizat un model de fișă de colectare (tabelul 2), care include date privind codul de identificare al probei, numele experților care au colectat proba, dar și data, ora, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, se completează date adiționale privind obiectivele urmărite, echipamentul folosit, metoda folosită, date privind bazinul hidrografic, tipul corpului de apă și denumirea acestuia, caracteristicile biotopului, tipul de vegetație submersă și palustră, tipul de substrat, temperatura și adâncimea apei etc.

Indicații de completare. Pentru fiecare probă se va completa o fișă de teren, care va cuprinde următoarele informații:

1) Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:

- primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex., VIS pentru Victor Surugiu);
- al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex., 200928 pentru 28 septembrie 2020);

- al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex., 01 pentru proba nr. 1 sau 13 pentru proba nr. 13);
- cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
- Fișa se salvează în format editabil (.docx, .doc, .odt), cu numele fișierului identic cu codul de identificare (de ex., VS_200821_09.odt).

Tabelul 2. Model de Fișă de colectare a datelor.

Codul de identificare a probei:	
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	
Coordonatele geografice (WGS84):	lat. N; long. E
Adâncimea de prelevare (m):	
Distanța față de țărm (m):	
Numele colectorului/colectorilor:	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Tipul de echipament utilizat:	
Metoda de conservare:	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Caracteristicile biotopului:	
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic, etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	
Alte observații relevante:	

1.5. Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea speciilor marine alogene din cele două tipuri mari de habitate, bentonice și planctonice, sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; echipament individual de protecție: cizme cauciuc, costum neopren, cizme șold; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și a unei aplicații de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.). În tabelul 3 este prezentat echipamentul minim necesar pentru prelevarea probelor din habitatele bentonice și planctonice.

Tabelul 3. Echipament minim necesar pentru prelevarea probelor din habitatele bentonice și planctonice și materialele necesare pentru trierea și analizarea probelor.

Tipul de habitat	Detaliiere necesar
BENTONIC	<ul style="list-style-type: none"> - Echipament complet pentru scufundări (mască, labe, detentor, butelie cu aer comprimat, vestă compensatoare, centură de lest, etc.); - Racletă pentru răzuirea substratului pietros; - Fileu de mână tip ciorpac; - Dragă de mână cu latura de 20-40 cm; bodengreifer; - Setci, prostovoale, capcane;
PLANCTONIC	<ul style="list-style-type: none"> - Fileu planctonic: cu ochiurile de 63 μm sau de 92,5 μm (standard, Hensen, Juday, Nansen, etc.); fileu pentru planctonul gelatinos (cu plasa adâncă Ø100 cm și cu ochiurile de 300 μm); fileu de mână tip ciorpac limnologic;
Materiale necesare pentru trierea și analizarea probelor	<ul style="list-style-type: none"> - Recipiente de plastic cu dop înșurubat de 25-2000 ml capacitate pentru stocarea probelor pe termen lung; - Substanțe conservante: formol concentrat și/sau alcool etilic 96%; - Etichete, foarfecă, creion; - Site granulometrice de 0,045 mm, 0,063 mm, 0,5 mm, 1 mm și 2 mm; - Pungi de plastic cu ziplock, etichete, foarfecă, tuburi conice 50 ml, criotuburi cu filet; - Pensete cu vârful fin; - Tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm;

Tipul de habitat	Detaliere necesar
	<ul style="list-style-type: none"> - Cutii Petri; - Lame și lamele pentru microscopie; - Echipament individual de protecție: cizme cauciuc, costum neopren, cizme șold; - Microscop cu obiective cu diverse puteri de mărire (4x-100X).

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate (planctonice, bentonice, etc.), sunt necesare de asemenea: stereomicroscop, microscop (4 obiective), chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate temporare, semipermanente sau permanente (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%, glicerină 99%, alcool etilic min. 70%), cutii Petrii, cutii și recipiente de depozitare etc. Pentru unele specii mai puțin studiate, la care identificarea morfologică prezintă incertitudini, este necesară completarea identificării și în baza unor analize de biologie moleculară.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2. Activitatea din teren

2.1. Deplasări, puncte de observație. Specii identificate.

În perioada iunie-noiembrie 2020, au fost realizate în total 3 deplasări, în patru puncte de colectare diferite. La acestea se adaugă alte 19 puncte de colectare realizate în perioada de referință 2009-2020, în zonele desemnate ca hot-spoturi.

În tabelul 4 sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la zonele studiate.

Tabelul 4. Informații referitoare la zonele studiate.

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (z/l/an)	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
1.	AMP_201019_14	Năvodari	CT	19-10-20	44.32379	28.63855	PK30
2.	IP_201019_12	Năvodari	CT	19-10-20	44.32344	28.63832	PK30
3.	VIS_200928_02	Mangalia	CT	28-09-20	43.804	28.59169	PJ25.4
4.	VIS_200929_03	Eforie Nord - Eforie Sud	CT	29-09-20	44.04907	28.64429	PJ37.1
5.	MS_161120_5	Limanu	CT	20-11-16	43.80515	28.52719	PJ25
6.	IP_150613_4	Mamaia	CT	13-06-15	44.31159	28.63263	PK30
7.	AMP_150615_2	Corbu	CT	15-06-15	44.367953	28.70514	PK31
8.	NA	Cap Aurora, Mangalia	CT	10-08-14	43.84742	28.63263	PJ25
9.	NA	Eforie Sud	CT	15-08-14	NA	NA	PJ37.1

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (z/l/an)	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
10.	AMP_131207_3	Capul Doloșman-Jurilovca	CT	12-07-13	44.7574	28.94222	PK55
11.	IP_130724_2	Sfântu Gheorghe	TL	24-07-13	44.89771	29.62196	QK07
12.	NA	Mangalia	CT	16-08-13	43.80792	28.588	PJ25.4
13.	NA	Mangalia	CT	16-08-13	43.80792	28.588	PJ25.4
14.	NA	Cap Aurora, Mangalia	CT	08-05-12	43.8503	28.6083	PJ25
15.	RPM_110908_10	Portul Tomis	CT	08-09-11	44.1779	28.65954	PJ39
16.	NA	Năvodari	CT	12-05-11	44.32397	28.63941	PK30.1
17.	NA	Năvodari	CT	12-05-11	44.32397	28.63941	PK30.1
18.	NA	Constanța	CT	17-06-11	44.17957	28.66024	PJ39.2
19.	NA	Vadu, Grindul Chituc	CT	16-06-11	44.43332	28.77346	PK42.2
20.	NA	Mangalia	CT	18-06-11	43.80927	28.58704	PJ25.4
21.	NA	Năvodari	CT	12-08-11	44.31899	28.63636	PK30.1

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (z/l/an)	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
22.	NA	Năvodari	CT	12-08-11	44.31674	28.63491	PK30.1
23.	NA	Vadu, Grindul Chituc	CT	01-08-11	44.47208	28.82374	PK42.3

2.2. Gradul de acoperire al hot-spot-urilor/ariilor protejate

Până în momentul de față în cadrul activităților de teren pentru studiul punctelor fierbinți și a ariilor protejate au fost acoperite 6 pătrate de probă de 5 km, toate aflate în județul Constanța. Pentru activitățile viitoare au rămas de acoperit 14 pătrate, dintre care 8 în județul Constanța și 6 în județul Tulcea, după cum se observă în tabelul 5. Localizarea pătratelor acoperite este prezentată în harta din figura 4.

Tabelul 5. Gradul de acoperire al pătratelor de probă.

Județe	Total Pătrate UTM 5km	Realizate	Rămase
Constanța	14	6	8
Tulcea	6	0	6
Total	20	6	14

Figura 4. Localizarea pătratelor de probă pentru punctele fierbinți/ariile protejate acoperite.

3. Rezultate

3.1. Specii identificate

În urma activității de monitorizare în teren au fost identificate 8 specii marine alogene invazive și potențial invazive din România: crustaceele *Rhithropanopeus harrisi* (Gould, 1841), *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869) și *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854), moluștele *Mya arenaria* Linnaeus, 1758, *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) și *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) și anelidele polichete *Polydora websteri* Hartman in Loosanoff & Engle, 1943 și *Polydora cornuta* Bosc, 1802. În majoritatea punctelor de colectare, acestea au fost căutate activ și identificate. Rezultatele activității privind identificarea speciilor invazive marine și metodele utilizate în teren au fost sumarizate în Anexa II.

3.1.1. *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846)

Sinonime: *Rapana thomasi* Crosse, 1861; *Rapana bezoar* (Linnaeus, 1767).

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Neogastropoda: Muricidae.

Denumire populară: rapană.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor (Gomoiu et al., 2002).

Descriere: Cochilie mare globuloasă, cu spira evidentă, dar mică, formată numai din 3-4 anfracte, ce cresc încet și regulat, ultimul anfract foarte dezvoltat, mult dilatat; suprafața foarte diferit ornamentată; prezintă un șir de mameloane pe partea superioară a ultimului anfract, dispuse în spirală și care formează o carenă boantă. Mameloanele se continuă și pe penultimul anfract sau în locul acestora, o carenă mediană, evidentă; pe ultimul anfract se găsesc și ușoare coaste longitudinale, ca o prelungire a mameloanelor, și cute adânci între acestea; de asemenea, există striuri spirale mai mult sau mai puțin accentuate, continue sau întrerupte, deseori și benzi colorate în brun. Uneori pe mijlocul ultimul anfract mai apare un rând de noduli mai mici, dispuși tot în spirală. Apertura este foarte largă, foarte lucioasă pe interior, de culoare roșcată, de formă ovală, cu marginile prevăzute cu numeroase cute. Marginea columelară este răsfrântă peste ultimul anfract, lăsând totuși liber ombilicul destul de larg și adânc. Ombilicul este mărginit de o îngroșare puternică, formând o creastă pe marginea inferioară a cochiliei. Canalul sifonal este larg, scurt și trunchiat, înclinat sau încovoiat spre partea posterioară. Coloritul general al cochiliei este brun-roșcat, deseori însă acoperit cu benzi mai brune, de dimensiuni variate, sau de striuri colorate mai intens (Grossu, 1986) (figura 5).

Dimensiuni: înălțime 12,5 cm, lățime 8,5 cm; există și exemplare mai mici: 8-9/7-8 cm.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Ecologie/Habitate invadate: golfuri, estuare, zona sublitorală; pe fundurile stâncoase și nisipoase, în zona litorală, până la 30 m adâncime. Preferă zonele bogate în midii și stridii.

Biologie: Foarte comună și numeroasă. Specie foarte fertilă, fără competitori, cu o mare capacitate de a tolera salinitatea scăzută, poluarea sau lipsa oxigenului. Specie carnivora, se hrănește cu midii (*Mytilus galloprovincialis*), stridii, alte bivalve (*Modiolus phaseolus*, *Modiolus adriaticus*) și larve; poate ataca și specii de mici dimensiuni (*Venus gallina*) (Gomoiu et al., 2002).

Reproducere: Atinge maturitatea sexuală după 1-3 ani. Depunerea ponteii se face în capsule alungite (30-40 mm lungime și 2-4 mm lățime), fiecare conținând 200-1000 de ouă. Trece în stadiul de larvă veligeră după 17-25 de zile, în funcție de perioadă și de temperatură. Stadiul de larvă, care înoată liber, durează între 14 zile și o lună (Grossu, 1986). Dimensiunea capsulelor depuse este direct proporțională cu dimensiunea melcului. Culoarea capsulelor variază odată cu dezvoltarea embrionilor de la galben pal la negru.

Origine/distribuție nativă: Marea Japoniei, Marea Galbenă, Bohai, Marea Chinei de Est (Mann et al, 2006).

Distribuție în România: Prima semnalare a speciei la litoralul românesc aparține lui Grossu și Lupu în 1964; ulterior a ajuns foarte comună pe întregul litoral românesc (Vama Veche, Mangalia, Agigea, Vadu, Sf. Gheorghe, Sulina, stațiunile Jupiter, Olimp, Cap Midia-Chituc, Eforie N, Năvodari) (Abaza et al., 2010; Danilov et al., 2018).

Figura 5. *Rapana venosa* (cochilie, Vama Veche, 2010, foto: Ana-Maria Petrescu).

Specia a fost semnalată în 5 pătrate de 5x5 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, în județul Constanța. În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili (tabelul 7) (Anexa 1, Fișa 5). Specia a fost înregistrată, astfel, cu statutul de prezență (indicativul din tabelul 6 este 1 - pentru prezență). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 6.

Figura 6. Harta distribuției speciei *Rapana venosa* (original Tiberiu Săhlean).

Tabelul 6. Rezultatele cartării speciei *Rapana venosa*.

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipe
Năvodari	CT	44.32344	28.63832	PK30	IP_201019_12	1	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu
Constanța	CT	NA	NA	PJ39.2	04-08-09	1	Victor Surugiu
Eforie Sud	CT	NA	NA	PK37.1	15-08-14	1	Victor Surugiu
Vadu, Grindul Chituc	CT	44.43332	28.77346	PK42.2	16-06-11	1	Răzvan Popescu-Mirceni
Năvodari	CT	44.31674	28.63491	PK30.1	12-08-11	1	Victor Surugiu
Năvodari	CT	44.32397	28.63941	PK30.1	12-05-11	1	Victor Surugiu

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și transect liniar vizual cu SCUBA. În teren s-au observat populații cu abundență medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu și ridicat (tabelul 7).

Tabelul 7. Rezultatele inventarierii speciei *Rapana venosa*.

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
IP_201019_12	adult, juv.	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
15-08-14	adult	medie	ecologic	ridicat	mediu
12-05-11	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat
16-06-11	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat
12-08-11	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat
04-08-09	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat

3.1.2. *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906)

Sinonime: *Arca kagoshimensis* Tokunaga, 1906.

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Arcida: Arcidae.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor.

Descriere: Valve groase, solide, de culoare în general albă, dar pot fi și maro/portocaliu/roz deschis, galben pal; mate; inechivalve, valva stângă mai mare ca cea dreaptă; umbonele proeminente, ușor deplasate către jumătatea anterioară a valvei. Prezintă un număr mare de coaste radiale (31-34). Periostracumul brun-închis, subțire, acoperind continuu doar marginile. Platoul cardinal are dentiție taxodontă (dinți asemănători dispuși ordonat pe un singur rând). Fața internă a valvelor este albă mată, cu impresiunea paleală integripaleată. Impresiunile mușchilor adductori ai valvelor, ca dimensiuni, sunt aproape identice (Strafella et al., 2018). Dimensiuni: 30-55 mm lungime; 25-40 mm înălțime.

Ecologie/Habitat invadate: specie sedimentofilă, estuare, zone costiere, nisipuri fine din zona infralitorală, nisipuri grosiere, funduri nisipoase, măloase (Skolka & Gomoiu, 2004); ajunge până la o adâncime de 30 m.

Biologie: poate trăi în condiții anoxice, suportă eutrofizarea intensă, se atașează de diferite substraturi dure cu ajutorul filamentelor de bissus. Perioada de depunere a pontei: vara. Gametogeneza monociclică are loc în timpul anului.

Origine/distribuție nativă: Marea Chinei de Sud, Marea Galbenă, Marea Japoniei, Indo-Pacific, Extremul Orient.

Distribuție în România: Semnalată pentru prima dată în zona litorală situată la nord de Mamaia (Gomoiu, 1984). Actual: Canalul Dunăre-Marea Neagră (ecluză); Portul Constanța Sud-Agigea; Portul Constanța; Năvodari; Vadu; Sulina – Sf. Gheorghe; Grindul Chituc.

Specii similare: Similaritățile morfologice dintre *A. kagoshimensis* și *Scapharca inaequalvis* au impus utilizarea markerilor genetici în identificarea taxonomică a speciei ce a invadat Marea Neagră. Similaritatea foarte mare de 99,8-100%, între secvențele de COI obținute de la probele din Marea Neagră și cele existente pentru *A. kagoshimensis* din Japonia, confirmă, la nivel molecular, că specia care a invadat sectorul românesc al Mării Negre aparține acestui taxon (Krapal et al., 2014). Diferențele dintre specii sunt foarte subtile: periostracumul la *S. inaequalvis* acoperă o zonă mai mare și este mai gros la marginea valvelor, față de cel de la *A. kagoshimensis* ce este subțire și acoperă continuu doar marginile; numărul de coaste radiale la *S. inaequalvis* este mai mare 33-37, față de 31-34 la *A. kagoshimensis* (Strafella et al., 2018).

Figura 7. Harta distribuției speciei *Anadara kagoshimensis* (original Tiberiu Săhlean).

Specia a fost semnalată în 4 pătrate de 5x5 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, toate în județul Constanța. În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili (tabelul 9). Astfel, specia a fost înregistrată cu statutul de prezentă (indicativul din tabelul 8 este 1 - pentru prezentă). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 7.

Tabelul 8. Rezultatele cartării speciei *Anadara kagoshimensis*.

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipa
Cap Aurora, Mangalia	CT	43.84742	28.63263	PJ25	10-08-14	1	Iorgu Petrescu
Năvodari	CT	44.31899	28.63636	PK30.1	12-08-11	1	Victor Surugiu
Vadu, Grindul Chituc	CT	44.46044	28.81718	PK42.2	01-09-11	1	Răzvan Popescu-Mirceni
Mamaia	CT	44.31159	28.6326	PK30	21-08-10	1	Iorgu Petrescu
Năvodari	CT	44.32396	28.63983	PK30.1	19-07-09	1	Victor Surugiu

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) (Anexa 1, Fișa 9). În teren s-au observat populații cu abundență medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat (tabelul 9).

Tabelul 9. Rezultatele inventarierii speciei *Anadara kagoshimensis*.

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
10-08-14	aduți, juvenili	ridicăta	ecologic	ridicat	ridicat
12-08-11	aduți	medie	ecologic	ridicat	mediu
01-09-11	aduți	ridicăta	ecologic	ridicat	ridicat
21-08-10	aduți, juvenili	ridicăta	ecologic	ridicat	ridicat
19-07-09	aduți	medie	ecologic	ridicat	mediu

Uniunea Europeană

3.1.3. *Mya arenaria* Linnaeus, 1758

Sinonime: *Arenomya arenaria* (Linnaeus, 1758); *Mya* (*Arenomya*) *arenaria* Linnaeus, 1758; *Mya acuta* Say, 1822; *Mya acuta mercenaria* Say, 1822; *Mya alba* Agassiz, 1839; *Mya arenaria corbuloides* Comfort, 1938; *Mya arenaria* var. *ovata* Jensen, 1900; *Mya communis* Megerle von Mühlfeld, 1811; *Mya corpulenta* Conrad, 1845; *Mya declivis* Pennant, 1777; *Mya elongata* Locard, 1886; *Mya hemphilli* Newcomb, 1874; *Mya lata* J. Sowerby, 1815; *Mya oonogai* Makiyama, 1935; *Mya subovata* Woodward, 1833; *Mya subtruncata* Woodward, 1833; *Sphenia ovoidea* Carpenter, 1864.

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Myidae.

Denumire populară: scoica de atlantic, scoica albă.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor (pătrundere în stadiul larvar); colonizarea bazinului pontic în anii 60 (Gomoiu & Petran, 1973).

Descriere: ușor de identificat, scoica este de culoare alb-murdar, cafenie, periostracumul galben pal, valvele ovate, nu se închid perfect, prezintă linii concentrice vizibile. Articulația valvelor nu prezintă dinți. Valva stângă prezintă un condrofor mare la articulația cu valva dreaptă de care este prins ligamentul. Valva dreaptă puțin mai convexă ca cea stângă, și cu umbonele mai ascuțit. Interiorul valvelor este alb cu un sinus paleal adânc și cu impresiunea mușchilor adductori anterior și posterior. Impresiunea mușchiului adductor anterior este lungă și subțire, cea a celui posterior este scurtă și lată. Piciorul este mic, musculos, marginile mantalei fuzionate cu excepția zonei sifoanelor. Sifonul inhalant și exhalant sunt fuzionate pe toată lungimea lor, contractile și se pot extinde considerabil pentru a ajunge la suprafață (aproximativ 20-40 cm), lăsând o deschidere caracteristică în sediment (figura 8).

Dimensiuni: lungimea sub 10 cm, maxim 17 cm.

Ecologie/Habitate invadate: estuare, zona sublitorală, în substrat mâlos/nisipos, nisip grosier, poate tolera salinități până la 4-5‰. Specie dominantă în asociațiile din sedimente, intrând în competiție pentru nișa trofică.

Biologie: Capacitate mare de creștere a populațiilor, s-a adaptat perfect la condițiile de mediu. Eutrofizarea, poluarea și lipsa oxigenului afectează puternic populațiile.

Se dezvoltă rapid în primii ani de viață, apoi dezvoltarea încetinește. Rata de creștere este influențată de densitatea populației, tipul de sediment, salinitate, debitul apei, latitudine și poluare. Creșterea este mare primăvara târziu și la începutul verii (corelată cu creșterea cantității de fitoplancton și a temperaturii apei), scăzând în iernile geroase.

Hrana: fitoplancton, zooplancton mic, diatomee bentice, particule în suspensie și materie organică dizolvată.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

**Figura 8. Habitus *Mya arenaria*
(valvă, Năvodari, 2011, foto: Ana-Maria Petrescu).**

În 5-6 ani poate atinge dimensiunea de 6 cm. Trăiește până la adâncimi de 30-40 m. Valvule calcaroase reprezintă aproximativ 33% din greutatea corpului, iar carnea 37% (Gomoiu & Porumb, 1969).

Reproducerea este unisexuată, fertilizarea are loc extern, durata de viață a indivizilor de 10-20 ani. Durata stadiului larvar 11-30 zile.

Potențial exploatabilă, fiind consumată în alte țări (Gomoiu & Petran, 1973; Abaza et al, 2010).

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Distribuție în România: Golful Mangalia, Eforie N-Eforie S, Năvodari-Constanța, Cap Midia, Mamaia Sat, Portul Constanța, Portul Tomis, Portul Constanța Sud-Agigea, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Vama-Veche, Lacul Zaton, Lacul Roșuleț, Lacul Saturn, Balta Mangalia, Corbu, Vadu, Sulina, Sf. Gheorghe, Tulcea, Delta Dunării (Împuțita, Canalul Ciotica, Perișor, Portița, Periboina, Grindul Chituc).

Specia a fost semnalată în 8 pătrate de 5x5 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, toate în județul Constanța (Anexa 1, Fișa 8). În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili (tabelul 11). Astfel, specia a fost înregistrată cu statutul de prezență (indicativul din tabelul 10 este 1 - pentru prezență). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 9.

Figura 9. Harta distribuției speciei *Mya arenaria* (original Tiberiu Săhlean).

Tabelul 10. Rezultatele cartării speciei *Mya arenaria*.

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipe
Mangalia	CT	43.804	28.59169	PJ25.4	28-09-20	1	Victor Surugiu
Eforie Nord - Eforie Sud	CT	44.04907	28.64429	PJ37.1	29-09-20	1	Victor Surugiu
Mamaia	CT	44.31159	28.63263	PK30	IP_150613_4	1	Iorgu Petrescu
Corbu	CT	44.36795	28.70514	PK31	AMP_150615_2	1	Ana-Maria Petrescu; Maxim-Jean Bâlcu; Iorgu Petrescu
Sfântu Gheorghe	TL	44.89771	29.62196	QK07	IP_130724_2	1	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu
Năvodari	CT	44.32397	28.63941	PK30.1	12-05-11	1	Victor Surugiu
Constanța	CT	44.17957	28.66024	PJ39.2	17-06-11	1	Victor Surugiu

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipa
Mangalia	CT	43.80927	28.58704	PJ25.4	18-06-11	1	Victor Surugiu
Vadu, Grindul Chituc	CT	44.47208	28.82374	PK42.3	01-08-11	1	Răzvan Popescu-Mirceni

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și prin transect liniar. În teren s-au observat populații cu abundență scăzută, medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat (tabelul 11) (Anexa 1, Fișa 6).

Tabelul 11. Rezultatele inventarierii speciei *Mya arenaria*.

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
VIS_200928_02	adulți	scăzută	ecologic	mediu	ridicat
VIS_200929_03	juvenili	scăzută	ecologic	mediu	mediu
IP_150613_4	adulți	medie	ecologic	mediu	mediu
AMP_150615_2	adulți	medie	ecologic	mediu	mediu
IP_130724_2	adulți, juvenili	ridicăată	ecologic	ridicat	ridicat
12-05-11	adulți	medie	ecologic	ridicat	ridicat
17-06-11	adulți	medie	ecologic	ridicat	ridicat
18-06-11	juvenili	ridicăată	ecologic	ridicat	ridicat
01-08-11	adulți	ridicăată	ecologic	mediu	ridicat

3.1.4. *Polydora cornuta* Bosc, 1802

Sinonime: *Polydora ligni* Webster, 1879.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Spionida: Spionidae.

Căi de introducere: Specia este semnalată frecvent în zonele din vecinătatea porturilor mari, fiind cel mai probabil transportată cu apa de balast sau în epibioza de pe coca navelor maritime (Radashevsky & Selifonova, 2013).

Descriere: Corpul nepigmentat, de culoare galben-palidă și cu vasele sangvine roșii, cu până la 80 segmente chetigere. Prostomiul bilobat și evazat anterior, cu o antenă occipitală digitiformă îndreptată spre înainte (adeseori este greu de observat), situată imediat în spatele

bazelor tentaculelor. Palpii lungi, cu un canal ciliat longitudinal mărginit în partea distală de linii pigmentare difuze de culoare maro-deschis. Două perechi de ochi ovali dispuși în trapez. Segmentul chetiger 5 mult mai lat decât celelalte segmente, purtând un rând drept sau ușor curbat compus din 5-10 cheți falcați mari ce prezintă un dinte lateral mic, intercalați cu cheți însoțitori subțiri și cu vârful penicilat și adeseori bifurcat. Cheții capilari dorsali superiori și ventrali inferiori absenți pe chetigerul 5. Croșetele capișonate bidentate apar începând cu segmentul 7. Dintele principal al croșetelor formează un unghi drept sau ușor ascuțit cu mânerul și un unghi de aproximativ 25° cu dintele apical. Pigidiul sub formă de ventuză largă despicată dorsal (figura 10).

Dimensiuni: Specia măsoară până la 20 mm lungime și 1,25 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specia preferă apele eutrofe, bogate în detritus și substanțe biogene ale estuarelor, fiind tolerantă la salinități reduse. Suportă salinități cuprinse între 6,4‰ și 17,9‰ și poluarea cu produse petroliere. Populează sedimentele măloase, nisipos-măloase și cele nisipoase situate între 0,5 și 33,5 m adâncime. Este un component obișnuit al biocenozelor nisipurilor fine cu *Lentidium mediterraneum*, al biocenozelor midiilor de piatră și al biocenozelor mărurilor cu *Mya arenaria* și *Mytilus galloprovincialis* (Surugiu, 2008, 2012).

Biologie: Ouăle sunt depuse în interiorul tubului matern în capsule ovigere membranoase, așezate una lângă alta sub forma unui șirag de mărgele. Fiecare capsulă poate conține până la 132 ouă, iar numărul capsulelor din șirag poate fi de până la 30. Ouăle nefecundate sunt utilizate ca hrană de către larvele ce se dezvoltă în interiorul capsulelor (adelfofagie). În stadiul de larvă trisegmentată acestea părăsesc capsula și devin planctonice. Dezvoltarea planctonică are loc până la stadiul de 12-17 segmente chetigere. Este o specie pelofagă care adună cu ajutorul palpiilor filmul organic de la suprafața sedimentelor.

Figura 10. *Polydora cornuta* (foto: Victor Surugiu).

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă din Vestul Oceanului Atlantic (Carolina de Sud, SUA). În prezent specia a fost semnalată pe coastele atlantice și cele pacifice ale Americii de Nord, Golful Mexic, Marea Caraibilor, coasta atlantică a Americii de Sud, Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Japoniei, Marea Galbenă și Australia (Surugiu, 2008, 2012).

Distribuție în România: Este prezentă în tot lungul litoralului românesc al Mării Negre (Surugiu, 2008, 2012).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Specii similare: Specia se poate confunda ușor cu *Polydora websteri* Hartman in Loosanoff & Engle, 1943, care se caracterizează prin absența antenei occipitale, prin prezența unor linii sinuoase continue negre în partea distală a palpiilor, prin prezența unei flanșe pe cheții modificați, prin cheții însoțitori lanceolați și printr-un unghi în general mai mare între dințele principal și cel apical al croșetelor capișonate și prin regiunea prepigidală mai robustă.

Specia a fost semnalată în 3 pătrate de 5x5 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, ambele în județul Constanța (Anexa 1, Fișa 12). În două dintre pătrate au fost identificați indivizi adulți (tabelul 13), specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezentă; în pătratul PJ37.1 specia a fost înregistrată cu statutul de pseudoabsență (indicativul din tabelul 12 este 1 - pentru prezență și 2 – pentru pseudoabsență). Harta distribuției speciei este redată în figura 11.

Figura 11. Harta distribuției speciei *Polydora cornuta* (original Tiberiu Săhlean).

Tabelul 12. Rezultatele cartării speciei *Polydora cornuta*.

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipa
Mangalia	CT	43.804	28.59169	PJ25.4	28-09-20	1	Victor Surugiu
Eforie Nord - Eforie Sud	CT	44.04907	28.64429	PJ37.1	29-09-20	2	Victor Surugiu
Mangalia	CT	43.80792	28.588	PJ25.4	16-08-13	1	Victor Surugiu

Probele au fost colectate prin metode cantitative și calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență ridicată și medie, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat și mediu (tabelul 13).

Tabelul 13. Rezultatele inventarierii speciei *Polydora cornuta*.

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
VIS_200928_02	aduți	medie	ecologic	mediu	ridicat
VIS_200929_03	NA	NA	NA	NA	NA
16-08-13	aduți	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat

3.1.5. *Polydora websteri* Hartman in Loosanoff & Engle, 1943

Sinonime: *Polydora caeca* Webster, 1879.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Spionida: Spionidae.

Căi de introducere: Răspândirea acestei specii este asociată cu acvacultura stridiilor, fiind un comensal al acestora (Read, 2010; Lisitskaya et al., 2010; Rice et al., 2018; Waser et al., 2020). Nu este exclusă nici posibilitatea ca specia să fie transportată cu apa de balast a navelor maritime (Martinelli et al., 2020).

Descriere: Corpul nepigmentat, de culoare galben-palidă și cu vasele sangvine roșii, cu până la 115 segmente chetigere. Prostomiul ușor scobit anterior, fără antenă occipitală pe caruncul. Palpii lungi, cu un canal ciliat longitudinal mărginit în partea distală de linii pigmentare sinuoase maronii-închise sau aproape negre. Ochii pot fi absenți la adulți sau sunt în număr de 4, fiind dispuși în trapez. Segmentul chetiger 5 mult mai lat decât restul segmentelor, purtând un rând oblic sau aproape orizontal compus din 5-6 cheți falcați mari ce prezintă pe partea concavă o flanșă subterminală, intercalați cu cheți însoțitori subțiri și cu vârful lanceolat. De asemenea, pe segmentul chetiger 5 sunt prezenți cheți capilari dorsali

superiori și cheți ventrali inferiori. Croșetele capișonate bidentate ventrale apar începând cu segmentul 7. Dintele principal al croșetelor formează un unghi drept sau ușor ascuțit cu mânerul și un unghi de aproximativ 40° cu dintele apical. Pigidiul în formă de ventuză despăcată dorsal (figura 12).

Dimensiuni: Specia măsoară până la 20 mm lungime și 1,0 mm lățime.

Ecologie/Habitate invadate: Specia populează substratul stâncos de la 0,5-20 m adâncime, săpând galerii piriforme sau saciforme cu două deschideri exterioare în cochiliile moluștelor, în căsuțele ciripedelor sau în rocile calcaroase. În Marea Neagră rezistă la variații ale salinității cuprinse între 9,2‰ și 18,6‰ și la poluarea cu substanțe organice (Surugiu, 2012).

Biologie: Ouăle, câte 50-75, sunt depuse în capsule ovigere membranoase prinse de pereții interiori ai tubului prin intermediul a două prelungiri subțiri. Capsulele ovigere, în număr de 10, stau lipite una de alta sub forma unui șirag de mărgele. Doar aproximativ 15% dintre ouăle depuse sunt fertilizate, larvele care ies din ouăle fertilizate hrănindu-se cu ouăle nefertilizate (adelfofagie). Între stadiul de 5-6 până la 12-13 segmente (aproximativ 45 de zile sau mai mult) larvele devin pelagice (Lisitskaya et al., 2010). La stadiul de 17 chetigere larvele se lasă pe fund și imediat încep să-și sape galeriile.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă din Vestul Oceanului Atlantic (la gura de vărsare a râului Milford, Long Island Sound, Connecticut, SUA). Ulterior specia a fost semnalată în diferite zone unde sunt cultivate stridii, în special *Magallana gigas* (Thunberg, 1793). Se presupune că aria nativă a speciei ar fi coastele pacifice ale Asiei (Martinelli et al., 2020). În prezent specia este răspândită la coastele atlantice și cele pacifice ale Americii de Nord și de Sud, în Golful Mexic, Marea Caraibilor, Brazilia, Venezuela, Namibia, Africa de Sud, Hawaii, China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Marea Nordului și Marea Neagră (Surugiu, 2012; Waser et al., 2020).

Distribuție în România: Agigea și Eforie Sud (Surugiu, 2008, 2012).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Specii similare: Se poate confunda cu *Polydora cornuta* Bosc, 1802, care se caracterizează prin prezența antenei occipitale, prin liniile din partea distală a palpiilor difuze și de culoare mai deschisă, prin prezența unui dinte lateral distinct pe cheții modificați, prin cheții însoțitori penicilați și printr-un unghi în general foarte mic între dintele principal și cel apical al croșetelor capișonate și prin regiunea prepigidală mai subțiată.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 12. *Polydora websteri* (Foto: Victor Surugiu).

Figura 13. Harta distribuției speciei *Polydora websteri* (original Tiberiu Săhlean)

Specia a fost semnalată într-un singur pătrat de 5x5 km, desemnat pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, situat în județul Constanța. În acest pătrat au fost identificați indivizi adulți (tabelul 15), specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezență (indicativul din tabelul 14 este 1 - pentru prezență). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 13.

Tabelul 14. Rezultatele cartării speciei *Polydora websteri*.

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipa
Mangalia	CT	43.80792	28.588	PJ25.4	16-08-13	1	Victor Surugiu

Probele au fost colectate prin metode calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență scăzută, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat și cu un nivel de impact economic scăzut (tabelul 15).

Tabelul 15. Rezultatele inventarierii speciei *Polydora websteri*.

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
16-08-13	adulți	scăzută	economic	scăzut	ridicat

3.1.6. *Rhithropanopeus harrisi* (Gould, 1841)

Sinonime: *Rhithropanopeus harrisi tridentatus* (Maitland 1874).

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Panopeidae.

Denumire populară: crab-olandez.

Căi de introducere: Răspândirea acestui crab este asociată cu transportul maritim, posibil în apele de balast sau prinse de coca vapoarelor, dar și cu introducerea noilor specii în crescătorii (ex: stridiile). În apele lacului Razelm a fost adus ca larvă planctonică de curentul nord-sudic al Mării Negre (Băcescu, 1967).

Descriere: Carapacea este hexagonală, cu numai trei denticulații obtuze și cu peri pe marginea antero-laterală. Partea frontală prezintă un jgheab mărginit de două creste chitinoase. Fruntea este împărțită ușor în două sectoare. În plus carapacea prezintă numeroase depresiuni și reliefuri. Chelipedele puternice, cu creste longitudinale și asimetrice, pensele fără peri, albe, cu un dinte ascuțit la degete și un spin pe carp. Toată carapacea și partea dorsală a chelipedului sunt colorate intens în brun-deschis sau brun-verzui. Carapacea este punctată cu negru și vișiniu, iar fondul este galben (laturile), alternând cu negru (partea posterioară) (figura 14).

Figura 14. *Rhithropanopeus harrisi*
(Grindul Chituc, 2020, legit. Cătălin Stanciu; foto: Ana-Maria Petrescu).

Dimensiuni: Lățimea maximă a carapacei este de 17-20 mm. Dimensiunea minimă la care se pot reproduce este de 6-7 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină asociată cu habitatele adăpostite ale estuarelor. Întâlnit în ape salmastre, dar și în ape dulci, puțin adânci cu substrat mâlos sau nisipos (Anexa 1, Fișa 1). Preferă fundurile pietroase acoperite cu alge și adâncimi cuprinse între 3 și 10 m. Preferă apele sălcii, sub 15g S ‰, ape oligosalmastre, unde ocupă o nișă ecologică nepopulată. Crab rezistent nu numai la salinități joase (1-3g S ‰), ci și la frig.

Biologie: Specie omnivoră, se hrănește la fel de bine cu detritus, ca și cu plante sau animale, oligochete - *Nereis diversicolor*, bivalve - *Mytilus edulis*, *Dreissena polymorpha* și hidrozoare *Cordylophora caspia*, plante ca algele verzi *Cladophora sp.* sau *Enteromorpha sp.* Dintre prădătorii larvelor acestei specii se numără și ctenoforul invaziv *Mnemiopsis leidyi*. Au două perioade de pontă. O femelă poate produce până la 4800 de ouă.

Origine/distribuție nativă: Coasta de Est a Americii de Nord de la New Brunswick, Canada până la Veracruz, Golful Mexic (Williams, 1984).

Distribuție în România: Semnalat la începutul anilor 1950, a devenit larg răspândit, din complexul Razelm-Sinoe, din porturi și golfuri (Mamaia, Constanța, Agigea, Mangalia) până în sudul litoralului, în 2 Mai și Vama Veche.

Specii similare: Asemănător cu *Brachynotus sexdentatus*, specie cu care împarte habitatul. Deosebirea majoră constă în lipsa dintelui ascuțit postorbital și cei trei dinți anterolaterali, mai rotunjiți la crabul olandez. Asemănător altor panopeide, ca: *Eurypanopeus depressus* sau *Dyspanopeus sayi*.

Specia a fost semnalată în 4 pătrate de 5x5 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, în județele Constanța și Tulcea (Anexa 1, Fișa 7). În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi

adulti (tabelul 17), specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezentă (indicativul din tabelul 16 este 1 - pentru prezentă). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 15.

Figura 15. Harta distribuției speciei *Rhithropanopeus harrisii* (original Tiberiu Săhlean).

Tabelul 16. Rezultatele cartării speciei *Rhithropanopeus harrisii*.

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipa
Capul Doloșman-Jurilovca	CT	44.7574	28.94222	PK55	AMP_131207_3	1	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu
Cap Aurora, Mangalia	CT	43.8503	28.6083	PJ25	08-05-12	1	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu
Mangalia	CT	43.803997	28.591692	PJ25.4	02-10-10	1	Victor Surugiu
Jurilovca	TL	44.739087	28.881931	PK45	AMP_090717_1	1	Ana-Maria Petrescu; Răzvan Popescu-Mirceni

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și transect liniar cu draga. În teren s-au observat populații cu abundențe ridicate, medii și scăzute, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu (tabelul 17).

Tabelul 17. Rezultatele inventarierii speciei *Rhithropanopeus harrisi*.

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
AMP_131207_3	adulți	medie	ecologic	mediu	mediu
08-05-12	adulți	ridicată	ecologic	mediu	mediu
02-10-10	adulți	scăzută	ecologic	mediu	ridicat
AMP_090717_1	adulți	scăzută	ecologic	mediu	mediu

3.1.7. *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)

Sinonime: *Panopeus depressus* Smith, 1869.

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Panopeidae.

Căi de introducere: Antropogenic, datorat transporturilor maritime, respectiv prin apa de balast a navelor comerciale (Petrescu et al., 2016).

Descriere: Culoarea carapacei variază între măsliniu gri sau brun-oliv închis. Aceasta are formă ovală, fiind acoperită de tegument granular. Marginea laterală a carapacei prezintă patru dinți, iar fruntea este aproape dreaptă. Chelele sunt de culoare maro-închis, culoarea se extinde către propod. Chelipedul stâng prezintă vârful subțiri și o scobitură în formă de linguriță (Anexa1, Fișa 2). Se poate deosebi ușor de ceilalți reprezentanți ai familiei prin prezența pe maxilipedul III a unei pete ovale de culoare roșu aprins pe partea internă a ischiului. Abdomenul prezintă trei somite vizibile; fragmentele III-V sunt fuzionate (Abele & Kim, 1986; Petrescu et al., 2016) (figura 16).

Dimensiuni: Lățimea carapacei de 5-6 mm, maxim 35 mm (femela) și 40 mm (masculul).

Ecologie/Habitate invadate: Specie eurihalină, preferă un habitat cu fund nisipos, fin, cu *Ulva*, *Zostera marina*. Este frecvent asociată fermelor de stridii și recifelor artificiale. Specie comună în comunitățile implicate în biofouling (din care pot face parte și alte specii invazive) din diferite grupe taxonomice: ciripede (balanuși), amfipode, polichete, dar și ascidii, hidrozoare și briozoare.

Biologie: Specia este omnivoră, se hrănește cu alge, detritus (fragmente de polichete, spongieri, exoscheletul altor crustacee mici) și nevertebrate asociate coloniilor de stridii (McDonald, 1982), dar și cu exemplare mici de stridii. Femelele pot avea mai multe ponte pe an (aproximativ două). Specia se reproduce din martie până în octombrie, începând cu anul 0+ de viață (4-5 mm). Ouăle sunt numeroase, între 150 și 4300, de culoare maronie sau violet

(MacDonald, 1982). Este parazitată de specia de ciripid sacculinid *Loxothylacus panopaei* (care preferă reprezentanții familiei Panopeidae), care determină infertilitatea celor două sexe.

Origine/distribuție nativă: Aria de origine cuprinde estuarele de pe coasta estică a Americii de Nord, Indiile de Vest Olandeze, Bermuda, Insulele Leeward, Uruguay, Argentina, coasta de sud a Braziliei.

Distribuție în România: Specia este prezentă la litoralul românesc de peste un deceniu. Aceasta a fost semnalată pentru prima dată în Marea Neagră, dar și în Europa în 2013 (Petrescu et al., 2016). Prezentă în portul Constanța și în localitățile din sudul litoralului.

Specii similare: Poate fi confundată ușor cu alte specii din familia Panopeidae, precum *Dyspanopeus sayi* sau *Rhithropanopeus harrisi*.

**Figura 16. *Eurypanopeus depressus* ♂, dorsal
(Constanța, 2013, legit. Răzvan Popescu-Mirceni, foto: Ana-Maria Petrescu).**

Specia a fost semnalată într-un pătrat de 5x5 km, desemnat pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, situat în județul Constanța. În acest pătrat au fost identificați indivizi adulți (tabelul 19), specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezentă (indicativul din tabelul 18 este 1 - pentru prezentă). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 17.

Figura 17. Harta distribuției speciei *Eurypanopeus depressus* (original Tiberiu Săhlean).

Tabelul 18. Rezultatele cartării speciei *Eurypanopeus depressus*.

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipe
Limanu	CT	43.80515	28.52719	PJ25	MS_161120_5	1	Marius Skolka; Ana-Maria Petrescu; Iorgu Petrescu

Probele au fost colectate prin metode calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență medie, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și cu un nivel de impact ecologic mediu (tabelul 19).

Tabelul 19. Rezultatele inventarierii speciei *Eurypanopeus depressus*.

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
MS_161120_5	adult	medie	ecologic	mediu	mediu

Uniunea Europeană

3.1.8. *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854)

Sinonime: *Balanus improvisus* Darwin, 1854.

Denumire populară: balanus.

Clasificare: Crustacea: Hexanauplia: Sessilia: Balanidae.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă.

Descriere: Carapacea este conică spre cilindrică, orifiul puțin denticulat, suprafața netedă. Scutum cu strie longitudinale prezente. Tergum cu marginea scutală ridicată, fără denticuli, marginea carinală convexă, dungile de creștere fine, mai pronunțate pe segmentul carinal. Protopodul cirrilor anteriori cu sete simple și penate, plumoase posterior, pe coxopode. Carapacea este albicioasă, uneori cu dungă hialine longitudinală. Radiile, alae, mantaua și valvele operculare sunt albe. Epicuticula slab gălbuie (Henry & McLaughlin, 1975). Prezintă polimorfism adaptativ, astfel că forma lor poate varia, între discoidală, când sunt răzlețe sau mai alungite, când sunt fixate în număr mare pe o suprafață îngustă (figura 18).

Dimensiuni: Diametrul de 10-20 mm, cu o înălțime maximă 6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, tolerează salinități mai mici de 1g ‰ - maxim 40 ‰. Întâlnit în zona infralitorală, până la adâncimea de 50 m. Trăiește fixat pe substraturi dure (pietre, valve de moluște, cochilii, carapacea crustaceelor, fragmente lemnoase - tulpina de *Phragmites australis* etc.) (Anexa 1, Fișa 3). Formează colonii mixte cu alte specii de cirripede, *Chthamalus stellatus* și uneori în asociație cu scoica *Mytilaster lineatus* (Müller et al., 1965). Este unul dintre principalele organisme care participă la procesul de fouling, ce formează epibioze pe coca navelor, instalațiile pescărești, plase, taliene.

Biologie: Hermafrodit, prezintă fertilizare încrucișată (are loc între indivizi învecinați, cu fertilizare internă); are capacitatea de a se autofecunda dacă stă izolat. Reproducere mai-septembrie. În stadiul larvar este planctonic, iar ca adult este sesil. Trece prin șase stadii larvare (de naupliu), ulterior năpârlește și intră în stadiul de larvă care nu se hrănește (cipris) - responsabilă de alegerea locului în care se va dezvolta colonia. Are o durată de viață de 1-2 ani.

Origine/distribuție nativă: Originar de pe coastele estice ale Americii de Nord, din Noua Scoție, până în Patagonia, Oregon, Peru; în Europa din Scoția, Marea Baltică și vestul Africii, Marea Mediterană, Marea Neagră, Caspică, Marea Roșie; până în Japonia și Australia.

Distribuție în România: A pătruns în Marea Neagră în 1844 (Gomoiu & Skolka, 1998), din America de Nord, dar ar fi putut fi prezentă cu mult înaintea acestei date. Una dintre cele mai abundente specii în biocenozele din Rezervația 2 Mai - Vama Veche, din porturile principale (Constanța, Mangalia), până în Delta Dunării (Razelm). Metodele de combatere sunt reprezentate de: îndepărtare mecanică (utilizarea unor temperaturi mari și privare de oxigen), chimică (vopsea antivegetativă antifouling; clorinare apei din conducte) (Olenin & Olenina, 2009).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 18. *Amphibalanus improvisus*
(epibiont pe carapace de crab; Năvodari, 2020, foto: Ana-Maria Petrescu).

Specia a fost semnalată în 3 pătrate de 5x5 km (Anexa 1, Fișa 11), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, toate situate în județul Constanța. În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți (tabelul 21), specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezentă (indicativul din tabelul 20 este 1 - pentru prezentă). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 19.

Figura 19. Harta distribuției speciei *Amphibalanus improvisus*
(original Tiberiu Săhlean).

Tabelul 20. Rezultatele cartării speciei *Amphibalanus improvisus*.

Localitate	Județ	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență	Echipa
Năvodari	CT	44.32379	28.63855	PK30	AMP_201019_14	1	Cătălin Stanciu; Ana-Maria Petrescu; Iorgu Petrescu; Răzvan Popescu-Mirceni
Mangalia	CT	43.804	28.59169	PJ25.4	VIS_200928_02	1	Victor Surugiu
Portul Tomis	CT	44.1779	28.65954	PJ39	RPM_110908_10	1	Răzvan Popescu-Mirceni; Ana-Maria Petrescu; Iorgu Petrescu

Probele au fost colectate prin metode cantitative și calitative de colectare la punct fix (colectare manuală) și prin metoda transectului liniar vizual cu SCUBA (Anexa 1, Fișa 4). În teren s-au observat populații cu abundență medie, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu (tabelul 21).

Tabelul 21. Rezultatele inventarierii speciei *Amphibalanus improvisus*.

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
AMP_201019_14	aduți	medie	ecologic	mediu	mediu
28-09-20	aduți	medie	ecologic	mediu	ridicat
RPM_110908_10	aduți	medie	ecologic	mediu	mediu

Bibliografie

1. Abaza, V., Dumitrache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', *Recherches Marines-Cercetări Marine, INCDM Constanta*, 39, pp. 137–152.
2. Băcescu, M. (1967) *Fauna Republicii Socialiste România. Crustacea Decapoda*. Editura Academiei, Bucuresti, pp: 351.
3. Boltachova, N. A., Lisitskaya, E. V., Podzorova, D. V. (2015) 'The population dynamics and reproduction of *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae), an alien polychaete worm, in the Sevastopol Bay (the Black Sea)', *Ecologica Montenegrina*, 4, pp. 22–28.
4. Çınar, M. E., Ergen, Z., Dagli, E., Petersen, M. E. (2005) 'Alien species of spionid polychaetes (*Streblospio gynobranchiata* and *Polydora cornuta*) in Izmir Bay, eastern Mediterranean', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 85(4), pp. 821–827.
5. Danilov, C.-S., Tiganov, G., Anton, E., Nenciu, M.-I., Nita, V. N., Cristea, V. (2018) 'Rapana venosa - New exploitable resource at the Romanian Black Sea coast', *Scientific Papers. Series D. Animal Science*, LXI(2), pp. 274–279.
6. EC (2014) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. „Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 Al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.
7. EC (2019) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. „Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1262 al Comisiei din 25 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141 pentru actualizarea listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune”.
8. Gomoiu, M.-T. (1984) '*Scapharca inequalvis* (Bruguère) a new species in the Black Sea', *Researches Marines/Cercetări marine, IRCM Constanța*, (17), pp. 131–141.
9. Gomoiu, M.-T., Petran, A. (1973) Dynamics of the settlement of the bivalve *Mya arenaria* L. on the Romanian shore of the Black Sea. *Cercetări Marine*, 5/6:263–289.
10. Gomoiu, M.-T., Porumb, I. (1969) '*Mya arenaria* L. bivalve recently penetrated into the Black Sea', *Revue Roumaine de biologie-Zoologie*, 14(3), pp. 199–202.
11. Gomiou, M.-T., Alexandrov, B., Shadrin, N., Zaitsev, Y. (2002) 'The Black Sea- A recipient, donor and transit area for alien species', in Leppakoski, E.; Gollasch, S.; Olenin, S. (ed.) *Invasive aquatic species of Europe: Distribution, impacts, and management*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 341–350. Grossu, A. V. (1986) 'Genul

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERBATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

- Rapana', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opistobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.
12. Grossu, A. V. (1986) 'Genul Rapana', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opistobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.
 13. Henry, D. P., McLaughlin, P. A. (1975) 'The barnacles of the *Balanus amphitrite* complex (Cirripedia, Thoracica)', *Zoologische Verhandelingen*, 141, pp. 1–203.
 14. Krapal, A.-M., Popa, O. P., Levarda, A. F., Iorgu, E. I., Costache, M., Crocetta, F., Popa, L. O. (2014) 'Molecular confirmation on the presence of *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in the Black Sea / Confirmarea moleculară a prezenței speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) în Marea Neagră', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 57(1), pp. 9–12. doi: 10.2478/travmu-2014-0001.
 15. Lisitskaya, E.V., Boltachova, N.A. & Lebedovskaya, M.V. (2010) 'New Ukrainian fauna species *Polydora websteri* (Hartman, 1943) (Polychaeta: Spionidae) from the coastal waters of Crimea (Black Sea)', *Morskoi ekologichnii Zhurnal*, 9, pp. 74–80.
 16. Mann R, Harding JM, Westcott E, 2006. Occurrence of imposex and seasonal patterns of gametogenesis in the invading veined rapa whelk *Rapana venosa* from Chesapeake Bay, USA. *Marine Ecology Progress Series*, 310:129-138.
 17. Martinelli, J.C., Lopes, H.M., Hauser, L., Jimenez-Hidalgo, I., King, T.L., Padilla-Gamiño, J.L., Rawson, P., Spencer, L.H., Williams, J.D., & Wood, C.L. (2020) 'Confirmation of the shell-boring oyster parasite *Polydora websteri* (Polychaeta: Spionidae) in Washington State, USA', *Scientific Reports*, 10(1), pp. 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-60805-w>.
 18. Micu, D., Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', In B. Öztürk, V. O. Mokievsky, B. Topaloğlu (Eds.), *International Workshop on the Black Sea Benthos*. 18-23 April 2004. Istanbul-Turkey, pp. 75–88.
 19. Muller, G. I., Skolka, H. V. and Gomoiu, M.-T. (1965) 'Elemente noi sau rare din fauna Marii Negre (*Malacobdella*, *Kellicottia*, *Limapontia*, *Chthamalus*)', *Ann. St.Univ. "Al.I.Cuza" Iași (Serie Noua)*, Sectiunea II (St. Nat. a. Biologie), Tom XI(2), pp. 350–354.
 20. Nehring, S. (2011) 'Invasion History and Success of the American Blue Crab *Callinectes sapidus* in European and Adjacent Waters', in Galil, S. B., Clark, P.F., Carlton, J. T. (ed.) *In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts*. Nature - Springer Series in Invasion Ecology 6, pp. 607–624.
 21. Olenin, S.; Olenina, I. (2009). *Balanus improvisus* Darwin, bay barnacle (Balanidae, Crustacea), În: *DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) Handbook of alien species in Europe*. Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology, 3: pp. 271

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
—
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

22. Petrescu, I., Papadopol, N., Nicolaev, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, *Callinectes sapidus* Rathbun 1896', *Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie*, 4, pp. 222–228.
23. Radashevsky, V.I., Selifonova, Z.P. (2013) 'Records of *Polydora cornuta* and *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae) from the Black Sea', *Mediterranean Marine Science*, 14(2), pp. 261–269.
24. Read, G.B. (2010) 'Comparison and history of *Polydora websteri* and *P. haswelli* (Polychaeta: Spionidae) as mud-blister worms in New Zealand shellfish', *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*, 44, pp. 83–100.
25. Rice, L.N., Lindsay, S., Rawson, P. (2018) 'Genetic homogeneity among geographically distant populations of the blister worm *Polydora websteri*', *Aquacult Environ Interact*, 10: pp. 437-446. <https://doi.org/10.3354/aei00281>
- Sakai, T. (1976) *Crabs of Japan and the Adjacent Seas*. Vol.1, Tokyo: Kodansha Ltd., pp. 650.
26. Shurova, N. M., Losovskaya, G. V. (2003) 'New data on the distribution of the Black Sea invasive species *Mercierella enigmatica*', *Vestnik Zoologii*, 37(6), pp. 77–78.
27. Skolka, M., Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră*. Constanța: Ovidius University Press.
28. Strafella, P., Ferrari, A., Fabi, G., Salvalaggio, V., Punzo, E. and Cuicchi, C., Santinelli, A., Cariani, A., Tinti, F., Tassetti, A. N., Scarcella, G. (2017) 'Anadara kagoshimensis (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in Adriatic Sea: morphological analysis, molecular taxonomy, spatial distribution, and prediction', *Mediterranean Marine Science*, pp. 443–453. doi: 10.12681/mms.1933.
29. Streftaris, N., Zenetos, A. (2006) 'Alien marine species in the Mediterranean - the 100 "worst invasives" and their impact', *Mediterranean Marine Science*, 7(1), pp. 87–118. doi: 10.12681/mms.180.
30. Surugiu, V. (2008) *Populațiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre*. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ Iași.
31. Surugiu, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the *Polydora*-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea', *Zootaxa*, 3518, pp. 45–65. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3518.1.3>.
32. Teacă, A., Mureșan, M., Menabit, S., Bucse, A., Begun, T. (2020) 'Assessment of Romanian circalittoral soft bottom benthic habitats under Danube River influence', *Regional Studies in Marine Science*, 40, 101523. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101523>
33. Waser, A.M., Lackschewitz, D., Knol, J., Reise, K., Wegner, K.M., Thielges, D.W. (2020) 'Spread of the invasive shell-boring annelid *Polydora websteri* (Polychaeta, Spionidae) into naturalised oyster reefs in the European Wadden Sea', *Marine Biodiversity*. 50:63, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1007/s12526-020-01092-6>.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
—
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

34. Williams, A. B. (1984) Shrimps, Lobsters, and Crabs of the Atlantic Coast of the Eastern United States. Washington, D.C.: Maine to Florida. Smithsonian Institution Press., pp. 550.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa I – Fișe de colectare întocmite în deplasările pe teren

Fișă de teren 1

Codul de identificare a probei:	AMP_090717_1
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Jurilovca (TL)
Coordonatele geografice (WGS84):	44.739087N 28.881931E
Adâncimea de prelevare (m):	10 m
Distanța față de țărm (m):	15 m
Numele collectorului/colectorilor:	Ana-Maria Petrescu; Răzvan Popescu-Mirceni
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	17/07/2009
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:20-16:30
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Tipul de echipament utilizat:	dragă
Metoda de conservare:	Conservare în etanol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	3 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	24°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	

Alte observații relevante:

Habitatul speciei *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841)
(colectare cu draga în pătratul PK45) (Foto: Iorgu Petrescu).

Fișă de teren 2

Codul de identificare a probei:	MS_161120_5
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Limanu
Coordonatele geografice (WGS84):	
Adâncimea de prelevare (m):	0,1 m
Distanța față de țărm (m):	0,5 m
Numele collectorului/colectorilor:	Marius Skolka; Ana-Maria Petrescu; Iorgu Petrescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	20/11/2016
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	09:30-12:30
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Tipul de echipament utilizat:	Fileu acvatic
Metoda de conservare:	Conservare în etanol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	1,5 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	12,5°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	
Alte observații relevante:	
<p><i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869): stânga - aspect dorsal; dreapta - colectare directă-resturi de carapace (observații realizate în apropierea lacului Limanu – pătrat PJ45) (Foto: stânga - Ana-Maria Petrescu; dreapta - Marius Skolka).</p>	

Fișă de teren 3

Codul de identificare a probei:	RPM_110908_10
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Portul Tomis (Constanța)
Coordonatele geografice (WGS84):	44.1779N 28.65954E
Adâncimea de prelevare (m):	3,5 m
Distanța față de țărm (m):	10 m
Numele collectorului/colectorilor:	Răzvan Popescu-Mirceni; Ana-Maria Petrescu; Iorgu Petrescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	08/09/2011
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:45-16:20
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Tipul de echipament utilizat:	Fileu acvatic și scafandru autonom
Metoda de conservare:	Conservare în etanol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	5 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	nisipos
Temperatura apei (°C):	23°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	

Alte observații relevante:

Aspecte legate de modul de colectare intensiv pentru specii de crustacee: stânga - *Amphibalanus improvisus* - habitus, pe carapace de *Pachygrapsus marmoratus*; dreapta - colectare în larg cu fileu acvatic și scafandru autonom (transect liniar - pătratul PJ 39) (Foto: Ana-Maria Petrescu).

Fișă de teren 4

Codul de identificare a probei:	AMP_201019_14
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Năvodari
Coordonatele geografice (WGS84):	44.323791N 28.63855E
Adâncimea de prelevare (m):	0 m
Distanța față de țărm (m):	0,1 m
Numele collectorului/colectorilor:	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	19/10/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:05-16:30
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Tipul de echipament utilizat:	Colectare manuală
Metoda de conservare:	Conservare în etanol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	5 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	nisipos
Temperatura apei (°C):	12°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	
Alte observații relevante:	
<p><i>Amphibalanus improvisus</i> - habitus, pe cochilia melcului <i>Rapana</i> (transect liniar, colectare manuală - pătratul PK30) (Foto: Ana-Maria Petrescu).</p>	

Fișă de teren 5

Codul de identificare a probei:	IP_201019_12
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Năvodari
Coordonatele geografice (WGS84):	44.323436N 28.638317E
Adâncimea de prelevare (m):	0 m
Distanța față de țărm (m):	0,1 m
Numele colectorului/colectorilor:	Iorgu Petrescu, Ana-Maria Petrescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	19/10/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:30-15:30
Felul probei (calitativă/cantitativă):	cantitativă
Tipul de echipament utilizat:	Colectare manuală
Metoda de conservare:	Conservare în etanol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	15 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	nisipos
Temperatura apei (°C):	12°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	
Alte observații relevante:	
<p><i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846) – stânga - habitus, dreapta - habitatul speciei (transect liniar, colectare manuală - pătratul PK30) (Foto: Ana-Maria Petrescu).</p>	

Fișă de teren 6

Codul de identificare a probei:	IP_130724_2
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Sfântu Gheorghe
Coordonatele geografice (WGS84):	44.89771N 29.62196 E
Adâncimea de prelevare (m):	0 m
Distanța față de țărm (m):	0,1 m
Numele colectorului/colectorilor:	Iorgu Petrescu, Ana-Maria Petrescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	24/04/2013
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:30-14:30
Felul probei (calitativă/cantitativă):	cantitativă
Tipul de echipament utilizat:	Colectare manuală
Metoda de conservare:	Conservare în etanol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	7 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	25°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	
Alte observații relevante:	
<p>Habitatul speciei <i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758, Delta Dunării, Sfântu Gheorghe (colectare manuală - pătratul QK07) (Foto: Iorgu Petrescu).</p>	

Fișă de teren 7

Codul de identificare a probei:	AMP_131207_3
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Capul Doloșman
Coordonatele geografice (WGS84):	44.757397N 28.942217E
Adâncimea de prelevare (m):	2 m
Distanța față de țărm (m):	0,5 m
Numele colectorului/colectorilor:	Iorgu Petrescu, Ana-Maria Petrescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	12/07/2013
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:30-14:30
Felul probei (calitativă/cantitativă):	cantitativă
Tipul de echipament utilizat:	Colectare manuală (scufundare în apnee, fileu acvatic)
Metoda de conservare:	Conservare în etanol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	3,5 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	nisipos
Temperatura apei (°C):	25°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	Alge, fanerogame marine

Alte observații relevante:

Aspecte de habitat și metoda de colectare: stânga - țărm stâncos mitiloid și alge roșii; dreapta - metoda colectării manuale-scufundare în apnee (colectare manuală - pătratul PK55). Au fost căutate speciile *Rhithropanopeus harrisii* și *Amphibalanus improvisus* (Foto: Iorgu Petrescu).

Fișă de teren 8

Codul de identificare a probei:	IP_150613_4
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Mamaia
Coordonatele geografice (WGS84):	44.311586N 28.63263E
Adâncimea de prelevare (m):	0,5m
Distanța față de țărm (m):	0,1 m
Numele colectorului/colectorilor:	Iorgu Petrescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	13/06/2015
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:10-16:40
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Tipul de echipament utilizat:	Lopată, găleată, tavă
Metoda de conservare:	Conservare în etanol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	500 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	nisipos
Temperatura apei (°C):	21°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	bogată
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	alge
Alte observații relevante:	
<p>Aspect al țărmului nisipos, Mamaia. Căutare activă pentru speciile <i>Mya arenaria</i>, <i>Anadara kagoshimensis</i>, <i>Rapana venosa</i> (transect liniar vizual - în perimetrul PK30) (Foto: Ana-Maria Petrescu).</p>	

Fișă de teren 9

Codul de identificare a probei:	AMP_150615_2
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Plaja Corbu
Coordonatele geografice (WGS84):	44.367953N 28.70514E
Adâncimea de prelevare (m):	0,5m
Distanța față de țărm (m):	1m
Numele collectorului/colectorilor:	Ana-Maria Petrescu; Maxim-Jean Bâlcu; Iorgu Petrescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	15/06/2015
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:45-15:20
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Tipul de echipament utilizat:	Lopată, găleată, tavă
Metoda de conservare:	Preparat uscat
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Supraveghere biologică
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	1000 m
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	nisipos
Temperatura apei (°C):	21,5°C
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	Intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	Alge
Alte observații relevante:	
<p>Aspect al țărmului nisipos - plaja Corbu (Foto: Maxim-Jean Bâlcu); colectare activă pe transect liniar pentru speciile <i>Mya arenaria</i>, <i>Anadara kagoshimensis</i> și <i>Rhithropanopeus harrisii</i> (în perimetrul pătratului PK31).</p>	

Fișă de teren 10

Codul de identificare a probei:	VIS_200928_02
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Mangalia (pătrat PJ25.4)
Coordonatele geografice (WGS84):	43,803997N, 28,591692E
Adâncimea de prelevare (m):	1,5 m
Distanța față de țărm (m):	30 m
Numele colectorului/colectorilor:	Victor Surugiu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	28/09/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-14:00
Felul probei (calitativă/cantitativă):	cantitativă
Tipul de echipament utilizat:	Colectare manuală cu carotiera
Metoda de conservare:	Formol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Monitorizare specii invazive
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	3 × 0,00758 m ²
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Nisip fin ușor mîlit cu <i>Zostera noltei</i>
Temperatura apei (°C):	19,6
Salinitate (g/l):	16,9
pH:	8,5
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	Bogată
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	Planta fanerogamă iarba de mare pitică (<i>Zostera noltei</i>)
Alte observații relevante:	
<p>Aspect al țărmului la Mangalia (Foto: Victor Surugiu); colectare la punct fix cu ajutorul unui corer manual; specii invazive identificate în perimetrul pătratului PJ25.4: <i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854), <i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802 și <i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758.</p>	

Fișă de teren 11

Codul de identificare a probei:	VIS_200929_03
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	Eforie Nord - Eforie Sud (pătrat PJ37.1)
Coordonatele geografice (WGS84):	44,04907N, 28,64429E
Adâncimea de prelevare (m):	1,5 m
Distanța față de țărm (m):	3 m
Numele colectorului/colectorilor:	Victor Surugiu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	29/09/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:30-14:30
Felul probei (calitativă/cantitativă):	cantitativă
Tipul de echipament utilizat:	Colectare manuală cu carotiera
Metoda de conservare:	Formol
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	Monitorizare specii invazive
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	5 × 0,00758 m ²
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Nisip mediu
Temperatura apei (°C):	
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	Absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	-
Alte observații relevante:	
<p>Aspect al plajei dintre Eforie Nord și Eforie Sud (Foto: Victor Surugiu); colectare la punct fix cu ajutorul unui corer manual; specii căutate activ dar negăsite (pseudoabsente) în perimetrul pătratului PJ37.1: <i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854), <i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802 și <i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758.</p>	

Anexa II – Baza de date privind distribuția speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar

Indicativ specie	Specie invazivă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode staționale utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Abundență	Stadiu de viață	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip impact	Nivelul impactului	Includere în PN RBDD sau	Alte observații	Cod probă
GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valencien nes, 1846)	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	19-10-20	PK30	44.32344	28.63832	CT	Năvodari	cantitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Observație directă	prezentă	ridicată	adulți, juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA	Material fixat in etanol	IP_201019_12
GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valencien nes, 1846)	Victor Surugiu	04-08-09	PJ39.2	NA	NA	CT	Constanța	cantitativă	Transect liniar vizual cu SCUBA	Scafandru autonom, aparat foto subacvatic	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	NA	VS_090804_1
GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valencien nes, 1846)	Victor Surugiu	12-05-11	PK30.1	44.32397	28.63941	CT	Năvodari	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA	VS_110512_1
GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valencien nes, 1846)	Răzvan Popescu-Mirceni	16-06-11	PK42.2	44.43332	28.77346	CT	Vadu, Grindul Chituc	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	mediu	RBDD	NA	RPM_110616_1
GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valencien nes, 1846)	Victor Surugiu	12-08-11	PK30.1	44.31674	28.63491	CT	Năvodari	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA	VS_110812_1
GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valencien nes, 1846)	Victor Surugiu	15-08-14	PJ37.1	NA	NA	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect liniar vizual cu SCUBA	Scafandru autonom	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA	VS_140815_1
BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Victor Surugiu	28-09-20	PJ25.4	43.804	28.59169	CT	Mangalia	cantitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA	
BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Victor Surugiu	29-09-20	PJ37.1	44.04907	28.64429	CT	Eforie Nord - Eforie Sud	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Iorgu Petrescu	13-06-15	PK30	44.31159	28.63263	CT	Mamaia	calitativă	Transect liniar vizual	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	NA	IP_150613_4
BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Ana-Maria Petrescu; Maxim-Jean Bălcu; Iorgu Petrescu	15-06-15	PK31	44.36795	28.70514	CT	Corbu	calitativă	Transect liniar vizual	Observație directă	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	NA	AMP_150615_2

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	24-07-13	QK07	44.89771	29.62196	TL	Sfântu Gheorghe	cantitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Observație directă	prezentă	ridicată	adulți, juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA	NA	IP_130724_2
BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Victor Surugiu	12-05-11	PK30.1	44.32397	28.63941	CT	Năvodari	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	exemplare moarte și cochilii	
BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Victor Surugiu	17-06-11	PJ39.2	44.17957	28.66024	CT	Constanța	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	Foto specie 20110617_Constanta_P6170037.JPG	
BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Victor Surugiu	18-06-11	PJ25.4	43.80927	28.58704	CT	Mangalia	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	ridicată	juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA	Foto specie 20110618_Mangalia_IMG_3135.JPG	
BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Răzvan Popescu-Mirceni	01-08-11	PK42.3	44.47208	28.82374	CT	Vadu, Grindul Chituc	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	mediu	RBDD	NA	
BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Iorgu Petrescu	10-08-14	PJ25	43.84742	28.63263	CT	Cap Aurora, Mangalia	cantitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Observație directă	prezentă	ridicată	adulți, juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA	Material fixat în etanol	
BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Victor Surugiu	12-08-11	PK30.1	44.31899	28.63636	CT	Năvodari	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	ridicat	NA	NA	
BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Răzvan Popescu-Mirceni	01-09-11	PK42.2	44.46044	28.81718	CT	Vadu, Grindul Chituc	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD	NA	
BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Iorgu Petrescu	21-08-10	PK30	44.31159	28.6326	CT	Mamaia	cantitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Observație directă	prezentă	ridicată	adulți, juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA	Material fixat în etanol	
BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Victor Surugiu	19-07-09	PK30.1	44.32396	28.63983	CT	Năvodari	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	ridicat	NA	Foto habitat 20090719_Navodari_P7190950.JPG	
PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Victor Surugiu	28-09-20	PJ25.4	43.804	28.59169	CT	Mangalia	cantitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA	
PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Victor Surugiu	29-09-20	PJ37.1	44.04907	28.64429	CT	Eforie Nord - Eforie Sud	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Instrumente Structurale
2014-2020

PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Victor Surugiu	16-08-13	PJ25.4	43.80792	28.588	CT	Mangalia	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Racletă, sită, tăviță, pensete	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	Material fixat în EtOH pentru ADN-barcoding	
PLY004	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Victor Surugiu	16-08-13	PJ25.4	43.80792	28.588	CT	Mangalia	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Racletă, sită, tăviță, pensete	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA	Material fixat în EtOH pentru ADN-barcoding	
DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	12-07-13	PK55	44.7574	28.94222	CT	Capul Doloșman-Jurilovca	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	scufundare în apnee, fileu acvatic, borcan	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	NA	AMP_131_207_3
DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	08-05-12	PJ25	43.8503	28.6083	CT	Cap Aurora, Mangalia	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	scufundare în apnee, fileu acvatic, borcan	prezentă	ridicată	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	Foto Habitus specie	
DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Victor Surugiu	02-10-10	PJ25.4	43.804	28.59169	CT	Mangalia	cantitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA	
DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Ana-Maria Petrescu; Răzvan Popescu-Mirceni	17-07-09	PK45	44.73909	28.88193	TL	Jurilovca	calitativă	Transect liniar cu draga	dragă, tavă, pensă	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	Foto Habitat	AMP_090_717_1
DCP001	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Marius Skolka; Ana-Maria Petrescu; Iorgu Petrescu	20-11-16	PJ25	43.80515	28.52719	CT	Limanu	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	fileu acvatic; borcan, etanol	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	Foto Habitus specie	MS_16112_0_5
CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Cătălin Stanciu; Ana-Maria Petrescu; Iorgu Petrescu; Răzvan Popescu-Mirceni	19-10-20	PK30	44.32379	28.63855	CT	Năvodari	calitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	borcan; alcool	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	Foto Habitus	AMP_201_019_14
CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Victor Surugiu	28-09-20	PJ25.4	43.804	28.59169	CT	Mangalia	cantitativă	Metoda punctului fix (colectare manuală)	Lopată, găleată, tavă	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA	
CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Răzvan Popescu-Mirceni; Ana-Maria Petrescu; Iorgu Petrescu	08-09-11	PJ39	44.1779	28.65954	CT	Portul Tomis	calitativă	Transect liniar vizual cu SCUBA	Scafandru autonom	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	Material fixat în etanol	RPM_110_908_10

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Anexa III- Planificarea activităților în teren pentru anul 2021 în vederea identificării speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere

Nr. Crt.	Județ	Pătrat	Echipe	Perioada	Experți
1.	TL	PK48.4	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie; septembrie	VIS; RPM-RZ
2.	TL	PK58.2	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie	VIS; RPM-RZ
3.	TL	PK37.3	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie; septembrie	VIS; RPM-RZ
4.	TL	PK45.2	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie	VIS; RPM-RZ
5.	TL	PK55.2	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie; septembrie	VIS; RPM-RZ
6.	TL	PK54.1	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie	VIS; RPM-RZ
7.	CT	PK34.4	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; septembrie	RPM-RZ

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Nr. Crt.	Județ	Pătrat	Echipe	Perioada	Experți
8.	CT	PK43.1	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai	RPM-RZ
9.	CT	PK33.2	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; septembrie	RPM-RZ
10.	CT	PK31.1	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	iunie-iulie	AMP; MJB
11.	CT	PK42.1	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie; septembrie	IP; AMP; RPM-RZ; MJB
12.	CT	PK42.3	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie	IP; AMP; MJB
13.	CT	PK42.2	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iunie-iulie; septembrie	AMP; MJB; RPM -RZ
14.	CT	PK30.1	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iulie-august	RPM-RZ; VIS
15.	CT	PK30.3	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iulie-august; septembrie	RPM-RZ; VIS
16.	CT	PJ29.3	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai	IP; AMP; RPM -RZ

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Nr. Crt.	Județ	Pătrat	Echipe	Perioada	Experți
17.	CT	PJ39.2	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; mai-iunie; septembrie	VIS; RPM -RZ;MJB
18.	CT	PJ38.4	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-iunie	VIS; RPM-RZ
19.	CT	PJ37.1	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; septembrie	IP; AMP; RPM-RZ
20.	CT	PJ25.4	PTN (AMP, IP, BMJ), VIS, SEOPMM (RPM-RZ)	aprilie-mai; iulie-august	AMP; RPM -RZ

VIS= Victor Ioan Surugiu; AMP= Ana-Maria Petrescu; IP=Iorgu Petrescu; MJB=Maxim-Jean Bâlcu; RPM= Răzvan Popescu-Mirceni; RZ=Răzvan Zaharia

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA